

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLAXATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich,

Toshkent davlat yuridik universiteti katta o‘qituvchisi (PhD)

E-mail: degamberdiyev1990@gmail.com

YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O‘RTASIDA QO‘SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEXANIZMI

For citation: Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich. INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM FOR ESTABLISHING JOINT INVESTIGATION TEAMS AMONG STATES IN THE EUROPEAN REGION. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 115-127

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13524593>

ANNOTATSIYA

Maqola Yevropa mintaqasida davlatlararo hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan muhim huquqiy mexanizm - qo'shma tergov guruhlarini tuzish va ular faoliyat yuritish masalalarini chuqur tahlil qiladi. Ushbu mexanizm transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashda samarali vosita sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Muallif qo'shma tergov guruhlarini tashkil etish tartibi, ularning tarkibi va faoliyat yuritish tamoyillarini batafsil yoritadi. Turli davlatlar huquq-tartibot idoralari vakillari o'rtasidagi hamkorlikning o'ziga xos jihatlari, shuningdek, ushbu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va ularni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib o'tiladi. Maqolada Yevropa davlatlari tajribasidan kelib chiqqan holda, qo'shma tergov guruhlari faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator tavsiyalar ishlab chiqilgan. Xususan, huquqiy bazani takomillashtirish, axborot almashish tizimini yaxshilash, kadrlar salohiyatini oshirish kabi yo'nalishlar bo'yicha aniq takliflar ilgari surilgan. Ushbu ilmiy maqola xalqaro huquq, jinoyat huquqi va kriminologiya sohasidagi mutaxassislar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari, shuningdek, xalqaro hamkorlik masalalari bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar uchun qiziqarli va foydali ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: tergov, qo'shma, guruh, direktiva, qaror, hadli qaror, konvensiya, transmilliy, jinoyat

Эгамбердиев Дилшоджон Алишеревич,

Старший преподаватель Ташкентского государственного юридического университета (PhD)

E-mail: degamberdiyev1990@gmail.com

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ СОВМЕСТНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

АННОТАЦИЯ

Данная статья проводит глубокий анализ важного правового механизма, направленного на укрепление межгосударственного сотрудничества в европейском регионе - создания и функционирования совместных следственных групп. Этот механизм приобретает все большее значение как эффективное средство борьбы с транснациональной преступностью. Автор подробно освещает порядок создания совместных следственных групп, их состав и принципы деятельности. Указываются особенности сотрудничества между представителями правоохранительных органов различных государств, а также возможные трудности, возникающие в этом процессе, и пути их преодоления. В статье, основываясь на опыте европейских стран, разработан ряд рекомендаций по повышению эффективности деятельности совместных следственных групп. В частности, выдвинуты конкретные предложения по совершенствованию правовой базы, улучшению системы обмена информацией, повышению кадрового потенциала. Эта научная статья содержит интересную и полезную информацию для специалистов в области международного права, уголовного права и криминологии, сотрудников правоохранительных органов, а также исследователей, занимающихся вопросами международного сотрудничества.

Ключевые слова: расследование, совместный, группа, директива, решение, рамочное решение, конвенция, транснациональный, преступление

Egamberdiev Dilshodjon Alisherovich,

Senior Lecturer at Tashkent State University of Law (PhD)

E-mail: degamberdiyev1990@gmail.com

INTERNATIONAL LEGAL MECHANISM FOR ESTABLISHING JOINT INVESTIGATION TEAMS AMONG STATES IN THE EUROPEAN REGION

ANNOTATION

This article provides an in-depth analysis of an important legal mechanism aimed at strengthening interstate cooperation in the European region - the creation and functioning of joint investigation teams. This mechanism is gaining increasing importance as an effective tool in combating transnational crime. The author details the procedure for establishing joint investigation teams, their composition, and operational principles. The article highlights the specific aspects of cooperation between law enforcement representatives from various states, as well as potential difficulties that may arise in this process and ways to overcome them. Based on the experience of European countries, the article develops a series of recommendations to enhance the effectiveness of joint investigation teams. In particular, concrete proposals are put forward to improve the legal framework, enhance information exchange systems, and boost personnel capacity. This scientific article contains interesting and useful information for specialists in international law, criminal law, and criminology, law enforcement officers, as well as researchers dealing with issues of international cooperation.

Keywords: investigation, joint, team, directive, decision, framework decision, convention, transnational, crime

Yevropa mamlakatlari integratsiya jarayonida o‘zaro chegaralarini ochib fuqarolariga keng erkinlik huquqlarini berdi. Buning natijasida, “davlatlarning hududlarida uyushgan jinoyatchilik, noqonuniy migratsiya va terrorizm bilan bog‘liq tahdidlar yuzaga kelishni boshladi”[1]. Yevropa davlatlari o‘rtasida siyosatning ko‘plab sohalari o‘rtasidagi hamkorlik kengaytirildi, ba‘zan davlatlar o‘rtasida ayrim sohalarda birlashtirildi. Shunga qaramasdan, davlatlar o‘rtasida xavfsizlik siyosati nozik soha bo‘lib qoldi, natijada ikki tomonlama va ko‘p tomonlama shartnomalar bilan tartibga solindi. Davlatlarning politsiya va sud organlari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan yangi xavfsizlik strategiyasiga ehtiyoj paydo bo‘la boshladi.

Yevropa va Yevropa Ittifoqida transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurash, uyushgan jinoyatchilikni oldini olish, jinoyat ishlari bo‘yicha huquqiy yordam bo‘yicha xalqaro hamkorlik

masalasi o'ziga xos ko'p qirrali hisoblanadi. O'tgan davr mobaynida ushbu sohada hamkorlik doirasida qator hujjatlar, muassasalar, kelishuvlar va hamkorlikning turli shakllari yaratildi. Masalan, Yevropol (Europol)[2] kabi qo'shma muassasalar, Shengen[3] axborot tizimi kabi umumiy ma'lumotlar bazalari, o'zaro yordam prinsipiga asoslangan so'rovlar orqali an'anaviy hamkorlik kabi o'zaro tan olishga asoslangan hamkorlik va davlatlar o'rtasida qo'shma faol hamkorlik ya'ni "qo'shma tergov guruhlarini tashkil etish" kabilardir. Bu jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari o'rtasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan hamkorlikning turli vositalaridan biridir.

Yevropa Ittifoqida qo'shma tergov guruhlari faoliyatini tartibga soluvchi xalqaro-huquqiy hujjatlarni shakllanishining **dastlabki davri** sifatida 1967-yilda qabul qilingan "Bojxona organlari o'rtasidagi o'zaro yordam to'g'risida"gi Neapol konvensiyasini qayta ko'rib chiqish va yangilash bo'yicha ishchi guruhning faoliyatida ilk bor qo'shma tergov guruhlari atamasi paydo bo'lgandan boshlangan deb hisoblasak bo'ladi. Mazkur taklif Germaniya delegatsiyasi tomonidan ilgari surilgan.[4] Germaniya delegatsiyasi ushbu guruhlarini Germaniya politsiyasining federal politsiya idoralari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'ygan "Gemeinsame Ermittlungsgruppen" tajribasi asosida tashkil etishni taklif etgan.[5] Shu bilan qo'shma tergov guruhlarini tuzish g'oyasi 1994-yilda Neapol II konvensiyasining loyihasida va ikki yildan so'ng 1996-yilda Yevropa Ittifoqi davlatlarining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi konvensiyasi loyihasini ishlab chiqish jarayonlarida keng muhokama etildi. Germaniya delegatsiyasi "Yevropa Ittifoqida o'zaro huquqiy yordam to'g'risida"gi konvensiyani ishlab chiqish jarayonida transchegaraviy tergovning zamonaviy metodlari haqida qo'llanma taqdim etdi.

Qo'shma tergov guruhlari tuzish tartibini Konvensiyaga kiritish to'g'risidagi taklif siyosiy va huquqiy dalillar asosida aniq tahlil etilgan edi. Biroq, tergovning haqiqiy amaliyoti yoki transchegaraviy hamkorligida politsiyaga nisbatan to'siqlar haqida nazariy tahlil mavjud emas edi.[6] Aslida hamkorlik doirasida professionalizm muhim ahamiyat kasb etmasdi. Chunki Germaniya tomonidan ishlab chiqilgan taklif asosan mamlakat ichidagi shtatlar politsiya tizimlari o'rtasidagi hamkorlikdan kelib chiqqanligi bilan ahamiyatga ega hisoblanadi. Shu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, hamkorlik davlatlar o'rtasida ikki tomonlama shartnoma asosida amalga oshirilganda davlatlar bevosita shartnomada ekspertlar guruhini taklif etishi aniq edi. Mazkur masala yuzasidan Didier Bigoning fikricha, "yillar davomida politsiya asta-sekin bahs-munozaralar fonidan tushib ularning o'rnini "yevropalik mutaxassislar" bilan almashtirish ko'proq muhokama etila boshlandi[7]" deb ta'kidladi. O'z fikri bilan muallif qo'shma tergov guruhlarini tuzishning dastlabki yillarida jalb etilgan mutaxassislarning aksariyati bevosita politsiya tizimi xodimlaridan tashkil topganligiga urg'u bergan. Va u fikrini davom ettirib yillar o'tishi natijasida bunday guruhlar tarkibiga boshqa mutaxassis va ekspertlarni jalb qilish rivojlanib borgan. Bu esa o'z navbatida qo'shma tergov guruhlarini yanada rivojlanishiga turtki bo'ldi deb hisoblasak mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, Germaniya tomonidan ilgari surilgan taklifda aks etgan g'oya muhimdir chunki ushbu g'oya Yevropa Ittifoqi davlatlari o'rtasida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berdi.

1997-yil Amsterdam shartnomasida Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar politsiyasi o'rtasida jinoyatlarni tergov qilish bo'yicha hamkorlik konsepsiyasi sifatida "qo'shma guruh" atamasi joriy etildi.[8] Qo'shma tergov guruhi konsepsiyasi istiqbolli strategiya sifatida ko'zda tutilgan edi, chunki u turli yurisdiksiyalar va huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlarining uyushgan jinoyatchilikni tergov qilishda bir jamoa bo'lib birgalikda ishlashi, axborot va dalillarni samarali almashishni nazarda tutadi.

Qo'shma tergov guruhlarini tuzish Yevropa Ittifoqining strategik siyosiy hujjatlariga ham kiritildi. 1997-yilda Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha Harakatlar rejasini ishlab chiqilgandan so'ng "rasmiy ravishda Amsterdam shartnomasiga Yevropolning "qo'shma guruh"larda ishtirok etishi to'g'risidagi umumiy qoida kiritildi[9]". Keyinchalik ushbu qoida 1998-yil Vena harakatlar rejasining[10] 43-modda 1-qismi b-bandiga "Amsterdam shartnomasi 30-modda 2-qismida ko'rsatilgan faoliyat doirasida Yevropol vakolatlarini kengaytiruvchi va Yevropol ishini operativ hamkorlikka yo'naltiruvchi tegishli huquqiy hujjatni ishlab chiqish"

kerakligi belgilab qo'yildi. Mazkur belgilangan norma bilan ishlab chiqilishi kerak bo'lgan hujjatdagi muhim masala bu albatta davlatlar sud tizimi bilan Yevropolning o'zaro hamkorligi edi.

Bir yildan so'ng 1999-yilda Finlandiyaning Tampera shahrida Yevropa Kengashining Erkinlik, xavfsizlik va adolat zonasini tashkil etish bo'yicha konferensiyasida "Tampera dasturi" qabul qilish bo'yicha Yevropa Kengashining qarori qabul qilindi. Bu qo'shma tergov guruhlaridan foydalanish bo'yicha ilk huquqiy hujjat hisoblanadi. Dasturga ko'ra Amsterdam shartnomasida nazarda tutilgan qo'shma tergov guruhlarini davlatlar zudlik bilan tuzish majburiyati berish kerak deb xulosa qilindi.[11]

Mazkur konferensiyadan so'ng Yevropa Ittifoqida qo'shma tergov guruhlarini tuzishning **zamonaviy davri** boshlandi. Zamonaviy davrda qo'shma tergov guruhlarining huquqiy asosi 2000-yilda qabul qilingan "Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risida"gi Yevropa konvetsiyasi qabul qilindi.

Qo'shma tergov guruhlarini tuzish shartlari, vazifalari va mazkur vazifalarni bajarilish tartibi 2000-yildagi Yevropa konvensiyasining[12] 13-moddasida belgilab berildi. Unga ko'ra, tergov guruhini tuzishi hamda jinoiy tekshiruv muddatlarining uzaytirilishi mumkinligi, guruhning tarkibi o'z aksini topgan.

A'zo davlatlarning tegishli vakolatli organlari o'rtasida tuzilgan kelishuvga muvofiq tergov guruhiga bir yoki bir nechta ishtirokchi davlatlarda sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilish uchun aniq maqsad qo'yiladi. Bundan tashqari, guruh o'zaro kelishuv asosida uzaytirilishi mumkin bo'lgan muayyan davr uchun harakat qiladi. Shu bilan bir qatorda kelishuvda guruh a'zolari ham aniq belgilanadi va ushbu shaxslarning aksariyati huquqni muhofaza qiluvchi organ hodimlari bo'lishi mumkin bo'lsada, ko'p hollarda ular orasida prokurorlar va sudyalalar ham ishtirokini kuzatish mumkin. A'zo davlatlar o'rtasida kelishuvga erishilgan taqdirda, guruh odatda tergovning asosiy qismi o'tkazilishi kutilayotgan a'zo davlatda tuziladi. Kelishuvda a'zo davlatlar harajatlarni, shu jumladan guruh a'zolarining kunlik ish haqlarini hisobga olishlari kerak.[13]

2000-yilda qabul qilingan "Jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro yordam to'g'risida"gi Yevropa konvensiyasining 13-modda 10-qismida qo'shma tergov guruh a'zosi tomonidan qonuniy ravishda olingan ma'lumotlardan foydalanish shartlari ko'rsatilgan bo'lib, unga ko'ra ushbu ma'lumotlardan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin: a) guruh tashkil etilgan maqsadlar uchun; b) ma'lumotlar oldindan ma'lum bo'lgan davlat roziligi bilan boshqa jinoiy huquqbuzarliklarni aniqlash, tergov qilish va javobgarlikka tortish uchun. Bunda ma'lumotlardan foydalanish tegishli a'zo davlatda jinoiy tekshiruvlarni xavf ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan yoki ushbu a'zo davlat o'zaro yordamni rad etishi mumkin bo'lgan hollarda rad etilishi mumkin; c) agar keyinchalik jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa, (b) bandiga ko'rsatilgan normalardan chetga chiqmasdan jamoat xavfsizligiga bevosita jiddiy tahdidlarni oldini olish maqsadida; d) guruhni tashkil etgan davlatlar o'rtasida kelishuvga muvofiq boshqa maqsadlarni amalga oshirish uchun. Bizningcha, yuqorida keltirilgan maqsadlar asosan davlatlar o'rtasida olib boriladigan huquqiy yordamda ularning manfaatlarini himoya qilish bilan bog'liq bo'lib qolgan ammo, tergov olib borishda bevosita tergovni olib boruvchi vakolatli shaxslarning, tergovda ishtirok etuvchi guvohlarning protsessual huquqlarini, xavfsizligini saqlash shuningdek, gumon qilinuvchilarga tegishli inson huquqlarining ta'minlanishi kabi maqsadlarni ham kiritishimiz mumkin. Bu maqsadlar davlatlar manfaatlaridan tashqari protsess ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlashda, tergovning maxfiyligini va davlatlar o'rtasida o'zaro ishonchni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, 2000-yilda qabul qilingan konvensiya 13-moddasi 12-qismi bilan qo'shma tergov guruhlari faoliyatida bevosita davlatlarning vakolatli organlari vakillari bo'lmagan bir guruh shaxslarning ham ishtirok etishi mumkinligiga urg'u berib o'tilgan. Bunday shaxslar Yevropa Ittifoqi shartnomasiga muvofiq tashkil etilgan organlarning mansabdor shaxslarini o'z ichiga olishi mumkin. "Ushbu moddaga muvofiq guruh a'zolariga yoki birlashtirilgan a'zolarga berilgan huquqlar, agar shartnomada boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa ushbu shaxslarga taalluqli emas."

Bu qoida bilan konvensiyani ishlab chiquvchilar qo'shma tergov guruhiga qo'shimcha yordam va ekspertizani amalga oshirish uchun boshqa davlatlar yoki xalqaro tashkilotlarning tegishli shaxslarni ishtirokini nazarda tutishdi.[14] Yevropa Ittifoqi shartnomasiga muvofiq tashkil etilgan

Yevropol (Europol) yoki Yevroyust (Eurojust) kabi organlar, Yevropa Ittifoqi komissiyalari masalan, Yevropa antifribgarlik byurosi (OLAF) xodimlari ya'ni "guruhni tashkil etuvchi a'zo davlatlarning vakolatli organlari vakillari bo'lmagan shaxslar" sifatida tergov guruhlarida ishtirok etish huquqiga ega.

Yevropol (Europol) Ittifoqqa a'zo davlatlarning terrorizmga qarshi kurashishni qo'llab-quvvatlash uchun eng tezkor Yevropa Ittifoqi tashkilotidir. Uning vazifasi a'zo davlatlarning vakolatli organlari faoliyati samaradorligini oshirish, o'zaro huquqiy yordam, jinoyatchilikka qarshi kurashda va shu kabi bir necha sohalarda hamkorlik qilishdan iborat.[15] Yevropol dastlab tashkil etilishidan boshlab, Yevropa Ittifoqi politsiya hamkorligida katta rol o'ynaydi deb tahmin qilingan edi. Amsterdam shartnomasiga ko'ra, "Yevropol yordamchi organ rovida qo'shma guruhlariga tayyorgarlikni osonlashtirish, qo'llab-quvvatlash, shuningdek a'zo davlatlarning vakolatli organlari tomonidan aniq tergov haraktalarini amalga oshirishni, shu jumladan vakillarni o'z ichiga olgan qo'shma guruhlarining operatsiyalarini muvofiqlashtirishga yordam berishi kerak edi.[16]

Shalken va Pronik, Yevropol qo'shma tergov guruhlarini yaratilishi va faoliyat yuritishida muhim rol o'ynaydi[17] deb ta'kidlashadi. Ya'ni Yevropol bilan birgalikda qo'shma tergov guruhlarini tashkil etishni istagan davlatlarga katta moliyaviy yordam beradi. Bundan tashqari, Yevropol kabi keng qamrovli politsiya organi ko'plab qo'shimcha imtiyozlarni taklif qilishi mumkin, xususan inson resurslaridan foydalanishni markazlashtirish orqali. Ya'ni, Yevropol Yevropa Ittifoqi davlatlari o'rtasida hamkorlikni davlatlarning vakolatli organlari yagona bir tizim orqali amalga oshirishni nazarda tutadi.

2002-yilda tashkil etilgan Yevropa sud hamkorligi bo'limi (Eurojust) Yevropolning jinoiy ishlar bo'yicha hamkorlik sohasidagi hamkasbi bo'lib, sud jarayonlarini muvofiqlashtirish uchun mo'ljallangan. S.Bukov Yevroyust 2003-yildan beri Tempere harakatlar rejasining 46-sonli xulosasiga ko'ra jinoyatchilikka qarshi kurashda faolroq yordam berishga intilib, Yevropa Ittifoqida prokuratura organlari faoliyatini ham muvofiqlashtirib keladi deb ta'kidlaydi.[18] Bizningcha, jinoyat ishlarini tergov qilish bilan bog'liq huquqiy yordamni amalga oshirishda bu turdagi muassasa zarur edi, chunki ko'pgina davlatlarda jinoiy tergovlarni amalga oshirishni nazorat qilish bevosita prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladi. Albatta Yevropol kabi Yevroyustning Yevropa Ittifoqidagi roli transchegaraviy va uyushgan jinoyatlarni tergov qilish shuningdek jinoiy javobgarlikka tortish bilan shug'ullanadigan a'zo davlatlarning vakolatli organlari faoliyati samaradorligini oshirishdan iborat. Shu maqsadda 2002-yildagi Yevroyustni tashkil etish to'g'risidagi qarorda Yevroyustga Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarining vakolatli organlariga jinoyat ishlari bo'yicha huquqiy hamkorlikning vositalaridan biri bo'lmish qo'shma tergov guruhlarini tashkil etish uchun rasmiy so'rov yuborish vakolati berildi.[19] 2009-yil iyun oyida Yevroyustni tashkil etish to'g'risidagi qayta ko'rib chiqilgan qarori bu sohada oldinga qo'yilgan muhim qadamdir.[20]

B.Birzu, M.Luxtman va J.Vervaelelarning ta'kidlashicha yuqoridagi ikki tashkilot ham davlatlarning huquqni muhofaza qilish bo'yicha vakolatli (masalan, politsiya va prokuratura) organlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlash va shu bilan birga kamida ikki davlat hududida sodir etilgan huquqbuzarliklarga aloqador bo'lgan vaziyatlarda ularning samaradorligini oshirish vazifasini bajaradi.[21] Ishtvan Siyyarto Yevropa Ittifoqida tuzilgan bu tashkilotlarning Ittifoqqa a'zo davlatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlari o'rtasidagi muvofiqlashtirishni rivojlantirishga qaratilgan faoliyatini strategik va tezkor (operativ) hamkorlikka bo'lishni tavsiya etadi. Bunda hamkorlikning strategik jihatlariga jinoyatchilikni oldini olish va huquqni muhofaza qilish usullarini ishlab chiqish, a'zo davlatlarning vakolatli organlari bilan stategik hamkorlikni amalga oshirish va dalillar jumladan hamkorlik bilan bog'liq axborotlarni saqlashni qamrab oladi. Yevropol va Yevroyustning Operativ hamkorlik jihatlariga ikki yoki undan ortiq davlatlar o'rtasida tashkilotlar vakolatiga kiradigan aniq jinoyatlar bo'yicha jinoiy hamkorlikni qo'llab-quvvatlash hisobalanadi.

Yuqorida nomi ko'rsatilgan tashkilotlar doirasida davlatlarning vakolatli organlari o'rtasidagi jinoiy huquqiy hamkorlik usullariga qo'shma tergov guruhlarini tuzish to'g'risidagi hamkorlikni ham qamrab oladi.

Qo'shma tergov guruhlarini faoliyatida Yevropol va Yevroyustning ishtiroki bevosita konvensiya orqali ruxsat berildi. Lekin, ikki tashkilotning tuzilgan qo'shma tergov guruhlaridagi ishtiroki bevosita tashkilotlarning roli va tashkiliy tuzilmalari tufayli farqlanishi mumkin.

Yevropol qo'shma tergov guruhlarida bevosita xizmat ko'rsatuvchi rolida ishtirok etadi. Bu tashkilot faoliyatining juda muhim qismini qamrab oladi. Bunda, holatni analiz qilish, baholash, jinoyatga aloqador obyektlarni ko'zdan kechirish, tekshirish, jinoyat joyida yordam berish va agentlik hodimlarini jinoyat sodir etilgan joyga zarur tergov harakatlarini amalga oshirish uchun yuborish kabi faoliyatlarni amalga oshiradi.

Yevroyustning qo'shma tergov guruhlarini faoliyatidagi ishtiroki uning roli va tuzilishiga ko'ra Yevropoldan juda farq qiladi. Yevroyustda tergov harakatlarini amalga oshirishga qodir professional xodimlar yo'q. Aksincha bunday vazifani Yevroyustda davlatlarning milliy a'zolar va ularga yordam beradigan milliy ekspertlar, shuningdek, bevosita milliy qonunchilik va jinoiy ishlar bo'yicha hamkorlikni amalga oshiruvchi mutaxassislar amalga oshiradi. Yevroyust qo'shma tergov guruhlarini tuzish bo'yicha hamkorlikni amalga oshirishda juda katta vakolatlariga ega hisoblanadi. Xususan Yevroyustning milliy a'zolari qo'shma tergov guruhlarini tuzilgandan boshlab 2000-yilda qabul qilingan "Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning jinoyat ishlari bo'yicha o'zaro yordam to'g'risida"gi konvensiyada belgilangani kabi "biriktirilgan ishtirokchi" sifatida uning muhokamalarida ishtirok etishadi. Shuningdek, tashkilot bevosita Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarga qo'shma tergov guruhlarini tuzish bo'yicha takliflar berishi, hamda tergov guruhini tuzish to'g'risidagi ikki tomonlama bitim va kelishuvlarni tayyorlashda yordam berishi mumkin hisoblanadi. Yevroyustning yana muhim hususiyatlaridan bevosita qo'shma tergov guruhlarini tuzish bo'yicha muloqot platformasini taqdim etishidir, bu platforma davlatlar o'rtasida qo'shma tergov guruhlarini tuzilgandan so'ng ham taqdim etilishi mumkin.

Bundan tashqari Yevroyust qo'shma tergov guruhlarini tuzishni moliyalashtirishi bu kabi huquqiy hamkorlik uchun muhim rol o'ynaydi.[22] Buning muhim jihati shundaki, u nafaqat "mahalliy" darajadagi tergov guruhini moliyalashtirishi, balki qo'shma tergov guruhi tashkil etilishidan oldin ham keyin ham amalga oshiriladigan harakatlar bilan bog'liq harajatlarni qoplaydi. Natijada qo'shma tergov guruhlarida guruh faoliyatining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tahlil natijasida shuni qayd etishimiz kerakki, qo'shma tergov guruhlarini faoliyatida Yevropol tergov texnologiyalarini ta'minlash uchun, Yevroyust esa qo'shma tergov guruhlarini tashkil etish, uni moliyalashtirish, davlatlarning vakolatli organlari bilan aloqa qilish va sud hujjatlarini muvofiqlashtirishni amalga oshiradi desak mubolag'a bo'lmaydi.

2021-yil 23-martda Yevroyust 2020-yil yillik hisobotini[23] e'lon qildi. Unga ko'ra 2020-yilda Yevroyust 262 ta qo'shma tergov guruhlariga huquqiy va moliyaviy yordam ko'rsatdi. Ulardan 74 tasi 2020-yilda tashkil etildi va 188 tasi oldingi yillarda tashkil etilib jarayon davom etib kelayotgan guruhlar edi. 74 ta yangi tuzilgan guruhlarining tergov qilish jinoyatlari firibgarlik 20 ta, giyohvand moddalar savdosi 16 ta, noqonuniy topilgan mablag'larni legallashtirish 14 ta, odam savdosi 11 ta, kiberjinoyatchilik 9 ta, migrantlarni noqonuniy olib kirish 3 ta, ekologik jinoyatlar 3 ta, terrorizm 2 ta va korrupsiya 1 tani tashkil etadi. Shu o'rinda t'akidlash kerakki 2000-yilda qabul qilingan "Yevropa Ittifoqida jinoyat ishlari bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risida"gi Konvensiyaning 13-moddasida guruhlarini moliyalashtirish masalasida to'xtalib o'tilmagan lekin mazkur Konvensiyaga berilgan tushuntirish sharhida (yuqorida tahlil etilgan) moliyaviy munosabatlar davlatlar o'rtasida kelishuvga kiritib ketiladi deb belgilab qo'yilgan. Ammo yuqorida statistik ma'lumotda 2020-yilda tuzilgan qo'shma tergov guruhlarini moliyalashtirish Yevroyust tomonidan amalga oshirilganini ta'kidladik, demak qo'shma tergov guruhlarini faoliyatini har tomonlama rivojlantirish maqsadida Yevroyust guruhlarini moliyalashtirishi mumkin.[24]

Bundan tashqari, "Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risida"gi Konvensiyaning 14-moddasiga ko'ra "so'rov yuborayotgan davlat va so'rov qabul qiluvchi davlat maxfiy tergov olib borishda bir-biriga yordam berishga kelishib olishlari mumkin" deb belgilandi. Mazkur moddaning 2-qismiga ko'ra, "yuborilgan so'rov bo'yicha qaror har bir alohida holatda so'ralgan a'zo davlatlarning vakolatli organlari tomonidan uning milliy qonunchiligi va tartib-taomillarini inobatga olgan holda qabul qilinadi. Maxfiy tergovning

davomiyligi, a'zolarining huquqiy maqomi a'zo davlatlar o'rtasida milliy qonunlarni hisobga olgan holda o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi" deb belgilab qo'yildi. Bundan ko'rinib turibdiki mazkur qoida bilan konvensiya bevosita yurisdiksiya immunitetini davlatlarning o'zida saqlab qolmoqda. Maxfiy tergovga tayyorgarlik, ular faoliyatini nazorat qilish va tergov a'zolarining xavfsizligini ta'minlash masalalari bevosita a'zo davlatlarning hamkorligi mazkur modda bilan tartibga solindi.

Maykl Plaxta qo'shma tergov guruhi, birinchidan, a'zo davlatlar tomonidan jinoiy huquqbuzarliklarni tergov qilish murakkabligidan kelib chiqib boshqa a'zo davlatlar ishtirokini talab qilsa, ikkinchidan, bir necha a'zo davlatlarni hududida sodir etilgan jinoyatlarning tergov ishi holatlarini kelishgan holda muvofiqlashtirish talab etsa tuzilishi mumkin deb 2000-yilda qabul qilingan Yevropa konvensiyada qo'shma guruhlarini tuzish mumkin bo'lgan ikkita holatni ko'rsatib o'tadi. U fikrini davom ettirib qo'shma tergov guruhi tarkibiga kirishi kerak bo'lgan a'zo davlatlarning vakolatli organlari o'rtasidagi kelishuvga binoan, qo'shma tergov guruhi aniq maqsad va muddatga ega bo'lishi kerak. Muddat tomonlarning o'zaro kelishuvi bilan uzaytirilishi mumkin. Qo'shma guruhning a'zolari ham kelishuv asosida belgilanadi va huquqni muhofaza qilish organlari hodimlari – prokurorlar, sudyalari yoki boshqalarni ham o'z ichiga olishi mumkin deydi.

Yevropa Ittifoqida qo'shma tergov guruhlarining faoliyati 2000-yilda qabul qilingan konvensiyadan tashqari 1959-yilda qabul qilingan "Jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro yordam to'g'risida"gi Yevropa konvensiyasiga 2001-yil 19-sentyabrda Yevropa Vazirlar qo'mitasining 765-yig'ilishida ikkinchi qo'shimcha protokol matni tasdiqlandi va 2001-yil 8-noyabrda Strasburgda Kengashning 109-sessiyasida imzolash uchun qabul qilindi.[25]

Ikkinchi qo'shimcha protokolga rasmiy sharhda mualliflar ushbu huquqiy hujjatning maqsadi o'zaro huquqiy yordamni tartibga soluvchi mavjud qoidalarni modernizatsiya qilish, o'zaro yordam so'rash mumkin bo'lgan holatlar doirasini kengaytirish, yordam berishni osonlashtirish va uning samaradorligini, moslashuvchanligini oshirish orqali erishish mumkin deb tushuntirishadi.[26] Ikkinchi protokolning sharhiga nazar tashlasak bevosita mazkur protokolning maqsadi a'zo davlatlarning, shuningdek, hamkor davlatlarning jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha qobiliyatini mustahkamlashdan iborat deb aniq sharh berildi.

Ikkinchi qo'shimcha protokolning ko'pgina qoidalari 2000-yil 29-mayda qabul qilingan "Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro yordam to'g'risida"gi konvensiyaga chambarchas bog'liq bo'lsa, boshqa qoidalari "1985-yil 14-iyundagi Shengen bitimini amalga oshirish to'g'risida"gi 1990-yil 14-iyundagi Konvensiyaga mos keladi. Masalan, Ikkinchi qo'shimcha protokolning 20-moddasining matni 2000-yilda qabul qilingan Yevropa Ittifoqi konvensiyasi 13-moddasining matni to'liq takrorlaydi. Bundan tashqari protokolning 21 va 22-moddalari Yevropa Ittifoqi konvensiyasining 15 va 16-moddalarini deyarli to'liq takrorlaydi. Shu bilan birga shuni ta'kidlash kerakki protokolning 33-moddasi 2-qismiga ko'ra, Ikkinchi Qo'shimcha protokolning ishtirokchi davlatlari 20-moddaning matniga to'liq yoki bir qismiga qo'shimcha shart (ogovorka) berishi mumkin.

Shunga qaramay ushbu protokol jinoiy huquqbuzarliklar boshqa davlatlar bilan bog'liq murakkab tergovni o'z ichiga olgan hollarda tegishli davlatlar uchun qo'shma tergov guruhlarini tashkil etish uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Protokolni ayrim Yevropa mintaqasining davlatlari qabul qilishmagan bo'lsada lekin mintaqadan tashqari bo'lgan davlatlar masalan Chili va Isroil davlatlari protokolni ratifikatsiya qilgan.

Tergov guruhlarini 2000-yil 29-maydagi konvensiyada mustahkamlanishi ular faoliyati bilan bog'liq savollarni yuzaga keltirdi va konvensiyaning davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilish jarayoni juda sekin amalga oshirilishiga olib keldi. Bunga sabab, Yevropa Ittifoqi davlatlari tomonidan konvensiya normalari milliy qonunchilikka implementatsiya qilish va davlatlarning yurisdiksiya immuniteti bilan bog'liq muammolarning mavjudligi edi. Shuningdek, 2001-yil 11-sentyabrdagi terrorizm bilan bog'liq tahdidlar sababli Yevropa Komissiyasi tomonidan 2000-yildagi "Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro yordam to'g'risida"gi konvensiyasi kuchga kirishi uchun zarur bo'lgan ratifikatsiya jarayonlaridan qochish maqsadida Yevropa Kengashining qo'shma tergov guruhlari bilan bog'liq bo'lgan Hadli qaror qabul

qilish taklif etildi. Kengashning 2001-yil sentyabr oyida bo‘lib o‘tgan navbatdan tashqari yig‘ilishida a‘zo davlatlarga “zudlik bilan bir yoki bir nechta qo‘shma tergov guruhlarini tuzish” taklif qilindi.[27] Shundan so‘ng, Belgiya, Fransiya, Ispaniya va Buyuk Britaniyaning qo‘shma tashabbusi bilan qo‘shma tergov guruhleri bo‘yicha Hadli qarorning matni Yevropa Kengashiga taqdim etildi.[28] Verena Murshez (Verena Murschetz) fikricha qo‘shma tergov guruhleri to‘g‘risidagi ushbu Hadli qaror a‘zo davlatlarga “Jinoiy ishlar bo‘yicha o‘zaro yordam to‘g‘risida”gi konvensiyaning ratifikatsiya qilishni kutish o‘rniga bevosita “Tergov guruhlarini tashkil etishni mazkur qarorga asoslanish” imkonini berish kerak edi.[29]

Ushbu masala bo‘yicha deyarli siyosiy muhokamalar amalga oshirilmadi va ko‘p o‘tmay 2002-yil 13-iyunda qo‘shma tergov guruhleri bo‘yicha Kengashning 2002/465/JHA ro‘yxatdan o‘tkazilgan Hadli qarori qabul qilindi. Mazkur Hadli qarorning muqaddimasida “Ittifoqning maqsadlaridan biri Ittifoqqa a‘zo davlatlar uchun umumiy bo‘lgan qonun ustuvorligi tamoyiliga rioya qilgan holda, inson huquqlar va asosiy erkinliklari, fuqarolarning xavfsizligini ta‘minlash bo‘lib, bu maqsadga davlatlarning politsiya kuchlari, bojxona organlari va boshqa huquqni muhofaza qilish organlari o‘rtasida yaqin hamkorlik orqali erishish mumkin[30]” deb belgilab qo‘yildi. Bundan tashqari, muqaddimada “Kengash xalqaro jinoyatchilikka (odam savdosi, terrorism, giyohvand moddalar muomilasi) qarshi imkon qadar kurashish uchun Ittifoq miqyosida tergov o‘tkazish uchun qo‘shma tergov guruhleri to‘g‘risida qonuniy kuchga ega bo‘lgan aniq hujjat qabul qilishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi” deb ta‘kidlandi.

2000-yilda qabul qilingan konvensiyaning 13-moddasi matni Yevropa Kengashining Hadli qarorining 1-moddasida so‘zma-so‘z takrorlandi. 2 va 3-moddalari Konvensiyaning 15 va 16-moddalarining takrorlanishidir. A‘zo davlatlarning vakillari 2000-yildagi konvensiyaga ba‘zi izohlarni bildirgan bo‘lsalar ham, barcha mamlakatlar Hadli qarorga rioya qilishlari kerakligi haqida kelishib oldilar, garchi ikkala huquqiy hujjatning qo‘shma tergov guruhleri to‘g‘risidagi qoidalar bir xil bo‘lsa-da, xadli qarorning muqaddimasida Kengash barcha a‘zo davlatlarga xadli qaror qo‘shma tergov guruhlarini tuzish va ular faoliyat yuritishi bo‘yicha boshqa mavjud qoidalarga yoki kelishuvlarga zarar yetkazmasligi kerakligini ta‘kidlandi.

Yevropa Ittifoqi shartnomasining 34-modda 2-qism b bandiga muvofiq xadli qaror tabiatan “Yevropa hamjamiyatlari shartnomasi to‘g‘risida”gi shartnomaning 249-moddasi 1-qismida ko‘rsatilgan direktivaga o‘xshaydi.[31] Chunki 249-moddaning 3-qismiga ko‘ra direktiva erishiladigan natijaga nisbatan a‘zo davlatlar uchun majburiydir, lekin a‘zo davlatlar natijaga erishish uchun shakl va choralarni tanlashda erkin hisoblanishadi. Bu erkinlik direktivalar va xadli qarorlar uchun bir xil shakllantiriladi va direktivlar uchun berilgan imkoniyat xadli qarorlarga ham bir xil qo‘llaniladi. Bu erkinlik a‘zo davlatlarning natijaga erishish uchun qanday choralar ko‘rishi kerakligi haqida qaror qabul qilish uchun ixtiyoriy vakolatga ega ekanligini anglatadi, ammo ularning chora tadbirlari xadli qarorning mazmunini o‘zgartirish kiritishga vakolat bermaydi.

Hadli qarorlarning direktivalardan asosiy farqi shundaki Yevropa Ittifoqi shartnomasining 34-modda 2-qism b bandi Hadli qarorlarning bevosita ta‘sirini to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqiqlaydi. Bu shuni anglatadiki, jismoniy shaxslar xadli qarorlarda belgilangan qoidalariga nisbatan milliy sudlarga bevosita murojaat qila olmaydilar. Lekin, 2005-yil C-105/03-sonli Papino ishi[32] bo‘yicha Yevropa sudi to‘g‘ridan-to‘g‘ri talqin qilish doktrinasini Hadli qarorlarga ham tegishli deb qaror qildi. Doktrinadan milliy sudlar vaziyatni Hadli qarorga muvofiq talqin qilishi kerakligini tushunish mumkin. Albatta bu yerda milliy qonunchilik shunday talqin qilishga yetarli imkon qoldirsa va u agar qonuniy aniqlikka zid bo‘lmasa (contra legem) qo‘llanilishi kerak. Bundan tashqari xadli qarorning pozitsiyasi aniq bo‘lishi va ko‘p talqinga yo‘l qo‘ymasligi kerak.

Shuningdek, bugungi texnologiya va telekommunikatsiya sohasidagi yutuqlar natijasida sodir etilayotgan jinoyatlar ko‘lami kengayib bormoqda. Natijada ularga qarshi kurash va bunday jinoyatlar sodir etilganda davlatlar o‘rtasida huquqiy yordamni amalga oshirish bo‘yicha Yevropa Kengashi tomonidan qabul qilingan 2001-yildagi “Kiber jinoyatlar to‘g‘risida”gi[33] Budapesht konvensiyasi muhim rol o‘ynaydi. Konvensiya turli yurisdiksiyalarda amaliyotchilar o‘rtasida moddiy va protsessual qoidalarni hisobga olgan holda kiberjinoyat va raqamli dalillar bo‘yicha yagona asos yaratish orqali jinoiy ishlar bo‘yicha xalqaro hamkorlikni osonlashtirishga qaratilgan. Biroq bu

jinoyatlar bo'yicha huquqiy yordamni amalga oshirishning asosiy qoidalari 2022-yil 12-mayda Strasbugrda qabul qilingan "Kiberjinoyat to'g'risidagi konvensiyaga hamkorlikning kengaytirish va elektron dalillarni oshkor qilish to'g'risidagi ikkinchi qo'shimcha protokol"da[34] belgilab berildi.

Yuqorida keltirilgan qo'shimcha protokolning 12-moddasida qo'shma tergov guruhlari va qo'shma tergovni amalga oshirish tartibi yoritib berildi. Unga ko'ra, o'zaro kelishuv asosida ikki yoki undan ortiq tomonlarning vakolatli organlari o'z hududida tergov yoki sud jarayonlarida yordam berish maqsadida qo'shma tergov guruhlarini tashkil etishi va boshqarishi mumkin. Ikkinchi qo'shimcha protokol doirasida kelishuv asosida tuziladigan qo'shma tergov guruhlarining faoliyatining protsessual asoslari, ularning aniq maqsadlari, tarkibi, funksiyalari, davomiyligi va uzaytirish tartibi, hudud masalasi, ma'lumot yoki dalillarni to'plash, ulardan foydalanish shartlari, maxfiylik shartlari, boshqa davlat hududida amalga oshiriladigan tergov harakatlar davlatlarning vakolatli organlari kelishuvi bilan ikki tomonlama yoki ko'p tomonlama shartnoma keltirishishi shart hisoblanadi.

Yevropa Ittifoqida qo'shma tergov guruhlarini tuzish bo'yicha qabul qilingan keyingi harakatlar 2003-yildagi Yevropa Ittifoqi va AQSH o'rtasida qo'shma tergov guruhlarini tuzish bo'yicha o'zaro yordam to'g'risidagi shartnomada, 2005-yildagi "Yevropa Ittifoqida erkinlik, xavfsizlik va adolatni mustahkamlash Gaaga dasturi"da[35], 2010-yildagi "Fuqarolarga xizmat qiluvchi, himoya qiluvchi, ochiq va xavfsiz Yevropa Stokgolm dasturi"da[36] va Yevropol, Yevroyustning faoliyatida rivojlantirib borildi.

Yevropa Ittifoqi davlatlarining qo'shma tergov guruhlarini tuzish bilan bog'liq faoliyati yuqorida ko'rsatilgan hujjatlar bilan cheklanib qolmadi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish va jinoyat ishlari bo'yicha o'zaro yordam masalalarini rivojlantirish Janubiy-Sharqiy Yevropa mamlakatlarida ham rivojlantirib borildi. 2006-yil Janubiy-Sharqiy Yevropa mintaqasiga ta'sir ko'rsatadigan uyushgan va transchegaraviy jinoyatchilik muammolarini yanada kengroq va samaraliroq hal qilish maqsadida mintaq mamlakatlari uchun "Janubiy-Sharqiy Yevropa uchun Politsiya hamkorligi to'g'risida"gi konvensiya qabul qilindi.

Mazkur Konvensiya Avstriyaning Yevropa kengashiga raisligi davomida Albaniya Respublikasi, Bosniya va Gersegovina, Shimoliy Makedoniya Respublikasi, Moldova Respublikasi, Chernogoriya, Ruminiya Respublikasi, Serbiya Respublikasining Ichki ishlar vazirlari tomonidan Vena shahrida 2006-yil 5-may kuni imzolandi va 2007-yil 10-oktyabrda kuchga kirdi. Konvensiya Janubiy-Sharqiy Yevropa mamlakatlari tomonidan qabul qilinganidan keyingi yillarda konvensiyani ratifikatsiya qiluvchi davlatlar soni ortib bordi, ya'ni Bolgariya Respublikasi 2008-yilda, Avstriya 2011-yilda, Vengriya 2012-yilda Sloveniya Respublikasi 2012-yilda va Xorvatiya Respublikasi 2019-yilda konvensiyani ratifikatsiya qildi. Konvetsiya 6 ta Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar va 6 ta Yevropa Ittifoqi a'zo bo'lmagan davlatlarning parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilingan.[37]

Konvensiya guvohlarni himoya qilish, dalillarni to'plash, izlarni ta'qib qilish, jinoyatlarni tergov qilish, tergov ma'lumotlarini almashish, DNK ma'lumotlari va boshqa identifikatsiya ma'lumotlarini taqqoslash, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish, turli ishchi guruhlarda va qo'shma tergov guruhlarini tuzish faoliyatlarini tartibga soluvchi bir qancha sohalarda huquqni muhofaza qilish organlarining transchegaraviy hamkorligi uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, qo'shma tergov guruhlarini faoliyati bilan bog'liq normalar Yevropa mintaqasining bir nechta davlatlarining milliy qonunchiligida o'z aksini topdi. Lekin, 2000-yilda qabul qilingan "Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning jinoiy ishlar bo'yicha o'zaro huquqiy yordam to'g'risida"gi konvensiyasi va "Qo'shma tergov guruhlari to'g'rsida"gi xadli qaror qoidalarini implementatsiya qilish davlatlar orasida turli amalga oshirildi. Ya'ni, davlatlar ikki hujjatni milliy qonunchilikka to'g'ridan-to'g'ri implementaiya qilishmadi. Ba'zi a'zo davlatlar masalan Shvetsiya milliy qonunchiligiga faqat qo'shma tergov guruhlarining umumiy g'oyasini kiritdi va kovensiya, xadli qaror qoidalarini ijro etish ijro hokimiyati ixtiyorida qoldirdi.[38] Niderlandiya esa Konvensiyaning 13-moddasini, 2004-yil 1-iyulda kuchga kirgan 2004-yil 18-martdagi qonuni orqali qo'shma tergov guruhlari tuzish va ularda ishtirok etish bo'yicha prokuratura va politsiya amal qilishi lozim bo'lgan keng va batafsil qoidalarni yaratib o'zining jinoyat

protsessual qonunchiligiga kiritdi.[39] Belgiyada implementatsiya qilish bo'yicha maxsus qonun 2005-yil 23-yanvarda kuchga kirdi va 2005-yil 8-avgustda Germaniyada qo'shma tergov guruhlarini bo'yicha maxsus nizomi kuchga kirdi. Buyuk Britaniya 2002-yilda qo'shma tergov guruhlarini 2002-yilda qabul qilingan xadli qaror asosida tuzilishi mumkinligini ko'rsatuvchi ba'zi qoidalar va prinsiplarni qabul qilgan edi. Yevropa Ittifoqi a'zo bo'lmagan Bolgariya konvensiya va ikkinchi qo'shimcha protokolni ratifikatsiya qildi, shuningdek 2002-yil sentyabr oyida qo'shma tergov guruhlarini bilan bog'liq qoidalar milliy qonunchiligiga imlementatsiya qilindi. Keyinchalik Yevropa Ittifoqining boshqa a'zolari ham tergov guruhlarini bilan bog'liq normalarni implementatsiya qilishdi yoki xadli qarorni asos qilib olishdi.

Bugungi kunda transmilliy jinoyatlarga va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash olib borishda, ularni sodir qilgan shaxslarga jazo tayinlashda o'zaro huquqiy yordam sifatida qo'shma tergov guruhlaridan foydalanish Yevropa Ittifoqi davlatlarida ancha rivojlandi va taraqqiy etdi. Ittifoqda birinchi tuzilgan tergov guruhlaridan biri 2004-yil sentyabr oyida Fransiya va Ispaniya o'rtasida ETA (ETA, Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi Ta Askatasuna – Basklar mamlakati erkinligi) terorizmga qarshi kurashish maqsadida tuzildi.[40] Bir necha oy o'tgach 2005-yil yanvar oyida Niderlandiya va Buyuuk Britaniya birinchi qo'shma tergov guruhi tuzishganini e'lon qilishdi.[41]

Bundan tashqari, Yevropa Ittifoqi tashkilotga a'zo bo'lmagan davlatlar ya'ni, uchinchi davlatlar bilan tuzilgan birinchi qo'shma tergov guruhi 2012-yilda Yevroyust ko'magi bilan bir tomondan Norvegiya, boshqa tomondan Shimoliy Makedoniya o'rtasida tuzildi. Shundan keyin o'tgan davr mobaynida uchinchi davlatlar ishtirokida tuziladigan va qo'shma tergov guruhlaridan mafaatdor davlatlar soni o'sib bordi. Norvegiya va Shvetsariya tergov guruhlarida eng ko'p ishtirok etuvchi davlatlar hisoblanadi. Bundan tashqari Moldova, Ukraina, Serbiya va Albaniya kabi davlatlar ham tergov guruhlarida bir necha bor ishtirok etishdi. Mazkur davlatlardan tashqari Bosniya va Gersegovina, Argentina, Avstraliya, Malayziya va Qo'shma Shtatlar ishtirokida ham bir necha qo'shma guruhlar tuzildi. Misol uchun 2014-yil 17-iyulda Malaysia Airlines aviyakompaniyasining Boeing 777-200ER havo layneri Amsterdam-Kuala-Lumpur yo'nalishi bo'yicha MH17 reysini amalga oshirayotgan vaqtda Ukrainaning Donesk viloyati sharqida urib tushirildi. Mazkur holatni tergov qilish bo'yicha davlatlar o'rtasida qo'shma tergov guruhi tuzildi va mazkur guruhda Niderlandiya, Malayziya, Avstraliya, Belgiya va Ukraina ishtirok etdi.[42]

Xulosa o'rnida shuni qayd etish kerakki qo'shma tergov guruhlarini Yevropa Ittifoqida jinoyat ishlari bo'yicha xalqaro o'zaro huquqiy yordam sohasida mavjud bo'lgan an'anaviy vositalarga juda mos keladigan yangi vositadir. Shuningdek, Yevropa Ittifoqida qabul qilingan mintaqaviy hujjatlar guruhlariga bo'lib o'rganish natijasida qo'shma tergov guruhlarining faloliyati to'liq yoritib berildi. Ittifoqda qo'shma tergov guruhlarini faoliyatini o'rganish natijasida quyidagi bir qator yutuqlar aniqlandi.

Birinchidan, qo'shma tergov guruhlarini doirasida olib borilgan tergovlar a'zo mamlakatlar hududida sinxron tarzda tergov harakatlarini amalga oshirish imkoni, vaqtdan yutish imkoni bilan bir vaqtda mavjud jinoyat izlarini yo'q bo'lib ketish xavfini sezilarli kamaytiradi.

Ikkinchidan, jinoyat ishlarida o'zaro huquqiy yordam sifatida qo'shma tergov guruhlarida guruhga a'zo bo'lmagan davlatlar ham bevosita va bilvosita ishtirok etishi. Bu birinchi navbatda tergov guruhi a'zosining shaxsiy ishtirokini kuchaytirishga va tergovning yakuniy muvaffaqiyati uchun shaxsiy ma'suliyatni kuchaytirishga olib keladi, ikkinchidan, tezkor ma'lumotlar almashish imkonini beradi.

Uchinchidan, qo'shma tergov guruhlarida ishlash guruh a'zolari o'rtasida jamoaviy ruhni rag'barlantiradi va o'zaro ishonchni shakllantiradi.

Natijada, yuqoridagi barcha afzalliklar muayyan jinoiy tergovning optimal natijasiga olib keladi. Bu har bir tergov guruhining asosiy maqsadi va ustunligidir. Va transchegaraviy jinoyatchilikka qarshi muvaffaqiyatli kurashda davlatlar o'rtasida tuziladigan tergov guruhlarini buni bir necha bor samaradorligini isbotladi.

Yevropa Ittifoqida shakllangan integratsiya jarayonlarining o'ziga xos muhim jihati sifatida biz aynan davlatlar o'rtasida jinoyat ishlari bo'yicha o'zaro huquqiy yordamning boy tajribasiga ega ekanligiga guvohi bo'ldik. Qo'shma tergov guruhlarini tuzish borasidagi xalqaro hamkorlikni amalga

oshirishda albatta mintaqaviy hattoki universal tashkilotlar bilan davlatlarning integratsiya jarayonlarini rivojlantirish kerak deb hisoblaymiz. Masalan, O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda qo'shma tergov guruhlari faoliyati mustahkamlangan bir necha universal va mintaqaviy xalqaro-huquqiy hujjatlarning ishtirokchisi hisoblanishiga qaramay, davlatimizda bu xalqaro hamkorlikni olib borish yetarli darajada emas. Chunki, O'zbekiston Respublikasi a'zo bo'lgan xalqaro tashkilotlarda Yevropa Ittifoqi kabi davlatlari kabi integratsiya jarayoni rivojlanmagan va yetarli darajada ko'nikmalar shakllanmagan.

Shuningdek, yana bir muhim jihat bu albatta moliyalashtirish tizimi hisoblanadi. Biz yuqorida tahlillar natijasida shunga amin bo'ldikki Yevropa Ittifoqida qo'shma tergov guruhlarini moliyalashtirish bu faqat davlatlarning gardanida emas, balki Ittifoq ichida tashkil etilgan tashkilotlar tomonidan moliyashtirilishi ham tergov guruhlarining samaradorligini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Sarah Wolff, Nicole Wichmann, Gregory Mounier The External Dimension of Justice and Home Affairs: A Different Security Agenda for the EU? *Journal of European Integration*, Vol. 31, No. 1, 9–23, 2009. doi:10.1080/07036330802503817. P. 10
2. <https://www.europol.europa.eu/about-europol>
3. Шенгенская конвенция 1990 г. <https://www.schengenvisainfo.com/ru/>
4. Ludo Block EU joint investigation teams: Political ambitions and police practices // *Cross-Border Law Enforcement Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives* // Routledge. 2013. P. 89.
5. Henk Sollie Nicolien Kop Joint Investigation Teams Lessons learned // *Politieacademie | Boom Lemma uitgevers*. 2012. P. 25.
6. Den Boer, M. and Wallace, W. 'Justice and Home Affairs: Integration Through Incrementalism'. Oxford University Press. 2000, p. 505.
7. Didier Bigo. *International Relations Theory and the Politics of European Integration* 1st Edition. Routledge. 2000. p. 183.
8. Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the treaties establishing the European Communities and certain related acts
<https://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf>
9. Ludo Block EU joint investigation teams: Political ambitions and police practices // *Cross-Border Law Enforcement Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives* // Routledge. 2013. P. 90.
10. European Union, Action Plan of the Council and the Commission on How Best to Implement the Provisions of the Treaty of Amsterdam on an Area of Freedom, Security and Justice ("Vienna Action Plan"), 3 December 1998, 1999/C 19/01, available at: <https://www.refworld.org/docid/3f5341ce2>.
11. Ludo Block Joint Investigation Teams: The Panacea for Fighting Organised Crime? Paper for the ECPR Annual Conference 2011. P. 9.
12. COUNCIL ACT of 29 May 2000 establishing in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:197:0001:0023:EN:PDF>
13. Explanatory report on the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union, *Official Journal of the European Communities* C 379 , 29/12/2000 P. 18.
14. Michael Plachta. Joint Investigation Teams: A New Form of International Cooperation in Criminal Matters. *European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice* Vol. 13, No. 2, 2005. P. 291.
15. Zimmerman, D. (2006), 'The European Union and Post 9/11 Counter-terrorism: A Reappraisal', *Studies on Conflict and Terrorism*, Vol. 29, No. 2, p. 131.

16. Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, The Treaties Establishing The European Communities and Certain Related Acts
<https://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf>
17. Schalken, T. & M. Pronk (2002), 'On Joint Investigation Teams, Europol and Supervision of Their Joint Actions', *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 10 No. 1, p. 77.
18. Bukow, S. (2005). Deutschland: Mit Sicherheit weniger Freiheit über den Umweg Europa. In G.-J. Glaessner & A. Lorenz (Eds.), *Europäisierung der inneren Sicherheit. Eine vergleichende Untersuchung am Beispiel von organisierter Kriminalität und Terrorismus* (1st ed., p. 49). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
19. COUNCIL DECISION of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0187&from=EN>
20. Council Decision on the strengthening of Eurojust and amending Council Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime
<https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/AboutUs/EULegalframework/Eurojust-Council-Decision-2009Consolidated-EN.pdf>
21. István Szijártó Behind the Efficiency of Joint Investigation Teams *Pécs Journal of International and European Law* Vol. 1, May 2020, p. 79;
22. JITs Network: First JIT Evaluation Report 2016,
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/JITs/2016-02-08-JIT-Evaluation_EN.pdf
p. 24.
23. EUROJUST ANNUAL REPORT 2020
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2021_04_14_eurojust_annual_report_2020_final.pdf P.9.
24. Third JIT Evaluation Report
[eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2020_03_3rd_jits_evaluation_report_en.pdf](https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/2020_03_3rd_jits_evaluation_report_en.pdf) P.17.
25. Michael Plachta. Joint Investigation Teams: A New Form of International Cooperation in Criminal Matters. *European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice* Vol. 13, No. 2, 2005. P. 288.
26. Explanatory Report to the Second Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Strasbourg, 8.XI.2001
<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce57>
27. Conclusions adopted by the Council (Justice and Home Affairs) on 20 September 2001. Council document SN 3926/6/01. Available at:
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/ACF6BA.pdf
28. Ludo Block EU joint investigation teams: Political ambitions and police practices // *Cross-Border Law Enforcement Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives* // Routledge. 2013. P. 91.
29. Verena Murschetz. European police cooperation in the future legal framework of the European union. // *The Future of Police and Judicial Cooperation in the EU*. Edited by Cyrille Fijnaut and Jannemieke Ouwerkerk. Martinus Nijhoff Publishers 2010. P. 124.
30. <https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/JITs/CFDonJITs-2002-06-13-EN.pdf>
31. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12002E/TXT&from=EN>
32. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62003CJ0105&from=EN>
33. Convention on Cybercrime // <https://rm.coe.int/1680081561>
34. Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime on enhanced cooperation and disclosure of electronic evidence // <https://rm.coe.int/1680a49dab>
35. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=J:C:2005:053:0001:0014:EN:PDF>

36. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:en:PDF>
37. Police Cooperation Convention for Southeast Europe
<https://www.pccseesecretariat.si/index.php?item=9&page=static>
38. Act on Joint Investigation Teams for Criminal Investigations
https://www.imolin.org/doc/amlid/Sweden_Act%20on%20Joint%20Investigation%20Teams.pdf
39. https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf
40. <http://www.presse.justice.gouv.fr/communiqués-de-presse-10095/archives-des-communiqués-de-2004-10236/application-de-la-loi-perben-ii-a-linternational-11588.html>
41. Ludo Block EU joint investigation teams: Political ambitions and police practices // Cross-Border Law Enforcement Regional Law Enforcement Cooperation – European, Australian and Asia-Pacific Perspectives // Routledge. 2013. P. 98.
42. In the MH17 Joint Investigation Team (JIT), the Netherlands, Australia, Malaysia, Belgium and Ukraine work together on the criminal investigation into the plane crash.
<https://www.prosecutionservice.nl/topics/mh17-plane-crash/criminal-investigation-jit-mh17>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000